

**PEDAGOGIK TAJRIBA SINOV ISHLARINI O‘TKAZISH METODIKASI VA
TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI**

G‘ulomov Jobirbek g‘iyos o‘g‘li

Nizomiy nomidagi TDPU, Informatika va uni o‘qitish metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11144206>

Annotatsiya. Mustaqillik davrida mamlakatimizda har tomonlama yetuk va barkamol shaxslarni tayyorlash borasida ulkan ishlar amalga oshirildi, ta‘lim tizimi davlat va jamiyat rivojlanishining ustuvor yo‘nalishiga aylandi.

Kalit so‘zlar. Axborotlashgan jamiyat, kasbiy kompetensiya, raqamli ta‘lim platformasi, raqamli ta‘lim platformasi resurslaridan foydalanish.

Talabalarining bilimi, ko‘nikma va malakalari amaliy topshiriqlarni mustaqil ravishda yechimini topishlarida, o‘rganilayotgan obyekt(shakl, predmet, jarayon, vaziyat)larning mohiyatini tushunib, zaruriy ma‘lumotlarni o‘zlashtirish qobiliyatlari orqali aniqlandi. Talabalarda rivojlangan kasbiy kompetentligi, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini va sifat ko‘rsatkichlarini baholashda bilimlarni ko‘nikmaga aylanishi, bilimlarni Davlat ta‘lim standartlari doirasida tizimlilik va ulardan ijodiy fikrlash, kasbiy kompetentlik kabilar mezon sifatida foydalanildi. Buning uchun kirish va chiqish nazorat-testlaridan foydalanildi.

Tajriba-sinov ishlarini olib borishda Nimomiy nomidagi TDPU, Jizzax davlat pedagogika universiteti va Qo‘qon davlat pedagogika institutlari tajriba-sinov maydonchalari sifatida tanlab olindi.

Tajriba-sinov jarayonida informatikani o‘qitish texnologiyalari va loyihalashtirish fanini o‘qitish mazmuni, o‘rganish shart-sharoitlari, metodlari tanlanib, savol-javob, pedagogik kuzatish natijalari, talabalarining bilimini nazorat qilish va baholash mezonlari jamlandi. Takomillashtirilgan raqamli ta‘lim platformasida mavjud bo‘lgan fanni o‘qitish bo‘yicha ko‘rsatmalar(fan dasturi, sillabus, majmua), maruza matnlarini elektron shakli, taqdimotlar, videodarslar, audiodarslar, ko‘pvariantli testlar, darajali topshiriqlar, fanga doir o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, turli xil qo‘shimcha adabiyotlar to‘plami va o‘qitishning interfaol metodlaridan foydalanish orqali olingan samaradorlikni yuqori bo‘lishi ham isbotlandi.

Olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishi bo‘yicha o‘tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlarining talabalar bilim darajasini tajriba va nazorat guruhlarida aniqlash hamda solishtirish, tahlil qilish bosqichi professor– o‘qituvchilar va muallif tomonidan muntazam ravishda amalga oshirildi. Jami 195 nafar talaba qatnashdi.

Tajriba-sinov ishlarining natijalarini matematik-statistika usuli bilan qayta ishlash asosida talabalarining tajriba materiallarini o‘zlashtirishdagi samaradorligi haqida xulosalar chiqariladi. Bu guruhlardagi talabalarining bilim va ish-xarakat usullarining shakllanganlik darajasidagi farqini aniqlash uchun biz o‘quv materialini o‘zlashtirish darajasi natijalarining statistik tavsifini tuzdik. Shunday qilib, bu guruhlardagi o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini qoniqarli, yaxshi va a‘lo kabi baholarini qo‘llash imkonini beradi. Buning uchun biz yuqorida ko‘rsatib o‘tganimizdek ikkita mustaqil guruhlar oldik(har bir guruh a‘zolarining soni ham bir-biriga bog‘liq emas) hamda past, o‘rta va yuqori kabi uch mezonli shaklda tanladik.

O‘tkazilgan tajriba ishlarida o‘qitish jarayonining samaradorligini oshirishni baholash bir qator olimlarning matematik-statistik ma‘lumotlarni qayta ishlab chiqishga oid usullaridan foydalanish orqali o‘rganib chiqildi va tajriba-sinov natijalariga tadbiq qilindi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalarining tahlili

Guruhlardagi talabalarning bilim darajasi bir xilligi hisobga olindi. Taklif etilayotgan takomillashtirilgan raqamli ta’lim platformasining samaradorligini aniqlash uchun talabalardan olingan nazorat mashg’ulotlari va umumlashtiruvchi mashg’ulotlarning natijalari sifat va miqdor ko’rsatkichlari bo’yicha tahlil qilindi.

Tajriba guruhida 3 ta guruh-100 ta o’quvchi, Nazorat guruhida esa 3 ta guruh 95 ta o’quvchi ishtirok etdi (Ushbu guruhlarda o’quv yilining qanday nazorat yoki topshiriqlari berilgan bo’lsa o’sha turi yoziladi).

Baholash besh ballik tizim asosida olib borildi.

Tajriba va nazorat guruhlarida ishtirok etgan OTMdagi talabalar soni quyidagi jadvalda keltirildi

1-jadval

Tajribada ishtirok etgan OTM talabalar soni

OTM nomi	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
TDPU	183	184
JDPU	44	43
QDPI	43	45
Jami	270	272

Tajriba-sinov ishlarida tanlab olingan tajriba-sinov hamda nazorat guruhlarining o’zlashtirish ko’rsatkichlari (2-jadval) keltirilgan.

2-jadval

Tajribada ishtirok etgan OTM talabalar soni

Sinov guruhi	Tajrib	5(a’lo	4(Yaxshi	3(qoniqarli	Jam
	a o’tkazilgan))))	i
	OTM nomi				
Sinov guruhi	TDPU	90	63	30	183
	JDPU	26	13	5	44
	QDPI	24	11	8	43
	Jami	140	87	43	270
	Nazorat guruhi	Tajrib	5(a’lo	4(Yaxshi	3(qoniqarli
	a o’tkazilgan))))	i
	OTM nomi				
Nazorat guruhi	TDPU	16	76	92	184
	JDPU	4	20	19	43
	QDPI	4	19	22	45
	Jami	24	115	133	272

Yuqoridagi jadval ma’lumotlarini taqqoslash maqsadida quyidagi diagrammani xosil qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Begimkulov, U. Sh., Djurayev, R. X., Isyanov, R. G., Sharipov, Sh. S., Adashboyev, Sh. M., & Soy, M. N. (2011). Pedagogik ta’limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. Toshkent, 177.

2. Абидова, Ф.Ш., Хамрокулова, Г.Т. and Темиров, А.А., 2019. Алгоритм быстрого строкового сопоставления сетевых систем обнаружения вторжений. *Мировая наука*, (4 (25)), pp.170-177.

3. Temirov, A., & Sohobiddinov, A. Information in the education system of our country learning through communication and innovative technologies. *WORLD SOCIAL SCIENCE*, 15-16.

4. Temirov, A. A., & Salimova, H. R. (2019). Use of modern information and communication technologies in the training of teachers. In *Proceedings of the Republican scientific-practical conference "Innovations in the development of information and communication technologies."* Karshi (pp. 170-171).

5. Temirov, A. A., & Habibulloyev, D. S. & G‘ulomov, G‘.J.(2021). Masofaviy ta'limning boshqaruv tizimlari va xizmatlarining umumiy tuzilishi. *Academic research in educational sciences*, 2(1), 203-212.